

NOSPETSIFIK INTERSTITSIAL PNEVMONIYADA BALG‘AMNING HUSUSIYATLARI

N.N. Maxmatmurodova¹

Samarqand davlat tibbiyot universiteti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935213>

Annotatsiya. Tadqiqot natijalarga ko‘ra bemorlarni turli guruhlarida balg‘amda yallig‘lanishning neytrofil, eozinofil tabiatli va ifodalanish farqli natijalari qayd etildi. Turli guruhlarida yallig‘lanishning ifodalanish darajalari - ifodalanmagan, mo‘tadil, ifodalanganligi aniqlandi. Yallig‘lanish bosqichlarida farqli natijalar qayd etildi: yallig‘lanishning dastlabki bosqichlarida, eritrotsitlarning cho‘kish tezligida sezilarli o‘shish kuzatilmaydi, makrofaglarni himoya qilish mexanizmi ustunlik qiladi. Keyinchalik, yallig‘lanish dinamikasining rivojlanish jarayonida neytrofillarni himoya qilish mexanizmi ustunlik qila boshlaydi, bu eritrotsitlar cho‘kish tezligining oshishi bilan birga kechadi.

Kalit so‘zlar: nospetsifik interstitzial pnevmoniya, balg‘am, diagnostika, yallig‘lanish, ifodalanish darajalari.

Аннотация. По результатам исследования у разных групп больных дифференцированы виды воспаления мокроты нейтрофильного, эозинофильного характера и выраженного. Определены уровни воспаления в разных группах — невыраженный, умеренный и выраженный. Отмечены результаты, дифференцирующие стадии воспаления: на ранних стадиях воспаления, когда еще нет существенного увеличения скорости оседания эритроцитов, преобладает макрофагальный механизм защиты. В дальнейшем, по мере развития воспалительной динамики, начинает доминировать нейтрофильный механизм защиты, что сопровождается увеличением скорости оседания эритроцитов.

Ключевые слова: неспецифическая интерстициальная пневмония, мокрота, диагностика, воспаление, степени выраженности.

Abstract. Based on the results of the study, the types of sputum inflammation of a neutrophilic, eosinophilic and severe nature were differentiated in different groups of patients. The levels of inflammation in different groups were determined - mild, moderate and severe. The results that differentiate the stages of inflammation are noted: in the early stages of inflammation, when there is no significant increase in the erythrocyte sedimentation rate, the macrophage defense mechanism prevails. Later, as the inflammatory dynamics develops, the neutrophil defense mechanism begins to dominate, which is accompanied by an increase in the erythrocyte sedimentation rate.

Keywords: nonspecific interstitial pneumonia, sputum, diagnostics, inflammation, degrees of severity.

Kirish. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, «... dunyoda interstitzial o‘pka kasalliklari bilan kasallanish yiliga 100 000 axoliga 70,1 tashkil qilmoqda, tarkalishi esa 100 000 axoliga 6,27 dan 97,9 gacha kuzatilib, ulardan 1 mln dan ortig‘inio‘limga sabab bo‘lmoqda...»[6,8]. Ayni paytda interstitzial o‘pka kasalliklari mavjud bo‘lgan bemorlarda differentsial diagnostikaning murakkabligi sababli ushbu kasalliklarga chalingan bemorlarni

davolashning davomiyligi va og‘irligi, ularni o‘z vaqtida aniqlash va diagnostika-davolash jarayonini to‘liq amalga oshirish maqsadida diagnostika va davolashning eng maqbul usulini tanlash, ularni qo‘llashning optimal vaqtini belgilash hamda davolashning natijalarini baholash pulmonologiya amaliyotida yechimi topilishi zarur bo‘lgan muammo hisoblanadi [2,9].

Bu kabi patologiyaning shakllanishi jarayonida immunitet va endokrin tizimlarning roli, immunopatogenetik mexanizmlarni o‘rni, erta tashxislash, optimal davolash va profilaktika usullarini ishlab chiqarishga qaratilgan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada qo‘llanilayotgan diagnostika usullari fonida yallig‘lanish biomarkerlari holatini, nospetsifik interstitsial pnevmoniyaning (NIP) shakllanishida katta ahamiyatga ega bo‘lgan balg‘amni baholash orqali diagnostika va prognozlash uchun ko‘rsatmalar va qo‘llash shartlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda [4,10].

Tadqiqot maqsadi – nospetsifik interstitsial pnevmoniyada balg‘amning hujayraviy xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqot materiali va uslublari. Material sifatida Samarqand shahar tibbiyot birlashmasining pulmonologiya bo‘limiga yotqizilgan nospetsifik interstitsial pnevmoniya bilan kasallangan 140 nafar bemorning tibbiy hujjatlarini retrospektiv tahlil qildik. Barcha bemorlar XKT-10 ga muvofiq umumiy klinik tekshiruvdan o‘tdilar. Tashxis klinik va laborator-instrumental ko‘rsatkichlarning kombinatsiyasi asosida tasdiqlangan. Klinik tekshiruv shikoyatlarni o‘rganish, anamnezni yig‘ish, fizikal tekshiruv, shuningdek, kasallikning kechishini dinamik kuzatishda edi. Tadqiqot natijalarini hisoblash va baholash Windows operatsion tizimiga ega kompyuterda MS Excel (Microsoft) dasturiy paketi, statistik ma‘lumotlarni qayta ishlash paketi SPSS 12.0.2 va Statistica, 6.0 (Stat Soft) yordamida amalga oshirildi. Olingan raqamli qiymatlar o‘zgaruvchanlik statistikasi usullari bilan qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhoqamasi. Birinchi bosqichda tekshirilgan bemorlar shartli ravishda bemorlar NIPning kechish og‘irligiga ko‘ra - yengil 16 ta (11,4%) (NIPEK), o‘rta og‘ir 59 kishi (42,1%)(NIPO‘K) va og‘ir 65 (46,4%)(NIPOK) shartli guruhlariga ajratildi.

NIP li balg‘am borligi barcha bemorlar balg‘aming sitologik tekshiruvi o‘tkazildi (1-jadval).

1-jadval

NIP bilan og‘rigan bemorlarda balg‘amning hujayrali tarkibi

Balg‘am hujayralari, %		Diagnoz		
		NIPEK, n=16	NIPO‘K, n=59	NIPOK, n=65
Makrofaglar		23,54±4,34	22,38±11,12	20,32±9,13
Neytrofillar		36,23±8,12	34,65±11,08	31,65±8,40
Eozinofillar		23,8±1,28	23,0±2,84	20,0±4,21
Epiteliy		23,43±1,23	22,12±1,85	20,73 ±5,04
Limfotsitlar		11,42±3,22	9,32±3,07	8,43±3,48
Monotsitlar		2,52±4,43	2,35±1,14	2,21±4,64
Yallig‘lanish darajalari	1	22,22%	16,39%	5,0%
	2	33,33%	33,78%	35,0%
	3	44,44%	49,83%	60,0%

Izoh: Me’yoriy taqsimot bilan tavsiflangan tanlovlar uchun o’rtacha qiymat va standart og’ish qiymati ($M + \sigma$) ko’rsatilgan.

NIP yengil va o’rta og’ir kechishli bemorlar guruhlarida boshqalarga nisbatan balg’amdagi eozinofiliyaning yuqori darajasi aniqlangan. Balg’amning sitologik xususiyatiga ko’ra, yallig’lanish jarayoni mo’tadil xarakterga ega edi.

NIP bilan og’rigan bemorlarda balg’amning hujayra tarkibining elementlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Balg’amning hujayra tarkibining elementlari

Balg’am elementlari	NIPEK N=16	NIPO’K N=59	NIPOK N=65
Epiteliy	7	7	5
Makrofaglar	24,3	22,6	19
Neytrofillar	45,6	42,2	35,7
Eozinofillar	17	13	8
Limfotsitlar	14,9	9,2	8,3
Monotsitlar	6,1	1,9	1,6

NIP bo’lgan barcha guruhlardagi bemorlarda balg’amdagi epiteliy foizini solishtirganda sezilarli farq topilmadi. Balg’amdagi makrofaglarning ulushiga nisbatan taxminan bir xil narsa kuzatiladi. NIP bilan og’rigan bemorlarning barcha guruhlarida balg’amdagi epiteliy va makrofaglarning bir tomonlama taqsimlanishi diqqatga sazovordir [3].

Balg’amdagi neytrofillar foizini solishtirganda, NIPEK va NIPO’K bilan og’rigan bemorlarda ushbu hujayralar tarkibi NIPOK bo’lgan bemorlarga qaraganda sezilarli darajada baland ekanligi aniqlandi. NIPEK bilan og’rigan bemorlarda balg’amdagi eozinofillar miqdori bo’yicha boshqa ma’lumotlar olingan, ularda eozinofillar ulushi NIPO’K va NIPOK bo’lgan bemorlarga nisbatan yuqoriroqdir. NIP bilan og’rigan bemorlarning barcha guruhlarida balg’amdagi neytrofillar va eozinofillarning xar xil yo’nalishli taqsimlanishi diqqatga sazovordir.

NIPEK bo’lgan bemorlarda limfotsitlar ulushi NIPOK bo’lgan bemorlarga qaraganda ishonchli yuqoridir. NIPO’K va NIPOK bilan og’rigan bemorlarning balg’amidagi limfotsitlarning tarkibi statistik jihatdan farq qilmaydi. Xuddi shunday ma’lumotlar monotsitlar uchun ham olingan. NIPEK bilan og’rigan bemorlarda monotsitlar ulushi NIPOK bilan og’rigan bemorlarga nisbatan ancha yuqori bo’lgan va guruhlarini NIPO’K bilan solishtirganda farq kuzatiladi. NIPO’K li bemorlarda balg’amdagi limfotsitlar va monotsitlar ulushi NIPOK bo’lgan bemorlarga nisbatan yuqori bo’lgan.

Demak, NIPOK va NIPO’K li bemorlar guruhlarida epiteliy, makrofaglar, neytrofillar, limfotsitlar va monotsitlar tarkibi sezilarli bir-biridan farq qilmadi. NIPEK va NIPO’K bilan og’rigan bemorlar boshqalarga nisbatan balg’amdagi eozinofillarning eng yuqori foizi bilan tavsiflanadi. NIPOK bilan og’rigan bemorlarda epiteliy, makrofaglar, eozinofillar, neytrofillar, limfotsitlar va monotsitlarning eng past miqdori tekshirilgan boshqa guruhlarning balg’am sitogrammasi bilan taqqoslangan [5].

Balg’amdagi eozinofillar ulushi va ularning periferik qondagi miqdori o’rtasida bevosita bog’lam aniqlandi. Eozinofillar, ehtimol, tizimli darajada tartibga solinadi. Bemorlarning tekshirilgan guruhlarida balg’am va periferik qondagi neytrofillar foizini solishtirish natijalari statistik jihatdan farqlanmaydi.

NIPning klinik va patogenetik kichik guruhlari bo'yicha guruhlariga taqsimlanishi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

NIP ning klinik va patogenetik kichik guruhlari bo'yicha taqsimlanishi

Klinik va patogenetik kichik guruhlari	Diagnoz		
	NIPEK, n=16	NIPO‘K, n=59	NIPOK, n=65
Hujayrali	56,25%, n=9	6,78%, n=4	4,62%, n=3
Fibrozli	25,0%, n=4	45,76%, n=27	46,15%, n=30
Aralash	18,75%, n=3	47,46%, n=28	49,23%, n=32

3-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, hujayrali kichik guruhda NIPning yengil kechishi qayd etilgan, fibrozli va aralash guruhlarda esa patologiyaning o‘rtacha va og‘ir kechishi ustunlik qilgan.

Balg‘am hujayralarini, eritrotsitlarning cho‘kish tezligi (EchT) bilani bog‘lamlari tahlil qilindi. NIPO‘K bilan og‘irgan bemorlarda EChT va balg‘amdagi neytrofillar o‘rtasida musbat bog‘lamlar mavjudligi aniqlandi. Neytrofillarning yuqori miqdori yuqori EChT bilan kechadi va EChT va balg‘amdagi makrofaglar tarkibi o‘rtasida sezilarli salbiy bog‘lam - makrofaglar yuqori miqdori bilan past EChT qayd etiladi. Balg‘am va EChT dagi neytrofillar, makrofaglar ulushining xar xil yo‘nalishli nisbati, bu shu hujayralarning nafas a‘zolarida yallig‘lanish shakllanishi va bartaraf etishda ishtirok etishi bilan bog‘liqdir. Yallig‘lanishning dastlabki bosqichlarida, makrofagal mexanizmi ustunlik qiladi, ya‘ni EChT sezilarli oshishi kuzatilmaydi. Yallig‘lanishda neytrofil mexanizmi ustunlik qilishi, EChT ning oshishi bilan birga kechadi.

NIP ga chalinganlarda balg‘am sitogrammasida yallig‘lanish mavjudligi va darajasi

NIPEK (16 bemor), NIPO‘K (59 bemor) va NIPOK (65 bemor) bo‘lgan bemorlarda spontan balg‘am sitogrammasiga ko‘ra yallig‘lanish darajasi baholandi. Yallig‘lanish darajasini baholash uchun hujayra miqdorining past, o‘rta va yuqori ko‘rsatkichlari inobatga olindi (1-rasm).

1-rasm. Balg‘amning hujayraviy tarkibi miqdorining shartli darajalari %

NIPOK bilan og‘irgan bemorlarda yallig‘lanishning mo‘tadil ustunligi mavjud. NIPO‘K bilan og‘irgan bemorlarda kuchliroq yallig‘lanish aniqlandi. NIPEK li bemorlarda kuchliroq

yallig‘lanish mavjud edi, bu boshqa guruhlardagi bemorlardan farqli o‘laroq, o‘tkir yallig‘lanish jarayoni bilan izohlanadi, ularda esa surunkali yallig‘lanish ustun bo‘lgan [1].

Yallig‘lanish darajasi NIP bilan og‘rigan bemorlarda balg‘amning sitologik tekshiruvi bo‘yicha tahlil qilindi.

NIPOK bo‘lgan bemorlar guruhida yallig‘lanishning ifodalangan darajasi, NIPO‘K bo‘lgan guruhda – mo‘tadil yallig‘lanish va NIPEK bo‘lgan guruhda - ifodalangan yallig‘lanish qayd etilgan (4-jadval).

4-jadval

NIP bilan og‘rigan bemorlarda yallig‘lanish darajasining ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	NIPEK N=16	NIPO‘K N=59	NIPOK N=65
Ifodalangan yallig‘lanish darajasi	36	33	31
O‘rta darajali yallig‘lanish	35	33	32

Jadvalda balg‘amni o‘rtacha yallig‘lanish darajasi (mo‘tadil) aniqlangan, hamda periferik qondagi neytrofillar va eozinofillarning soni taqqoslanib keltirilgan (5-jadval).

5-jadval

Balg‘amni mo‘tadil yallig‘lanishida NIPlı bemorlarda periferik qonida neytrofillar va eozinofillarning soni

O‘rta darajali yallig‘lanish		
Tekshirilganlar	Neytrofillar	Eozinofillar
	M±m	M±m
NIPEK	8,76±3,76	0,12±0,03
NIPO‘K	7,14±2,54	0,05±0,01
NIPOK	6,75±3,45	0,02±0,01

Izoh: normal taqsimot bilan tavsiflangan namunalar uchun o‘rtacha qiymat va standart og‘ishning qiymati (M + σ) keltirilgan.

Balg‘am yallig‘lanishning o‘rtacha darajasi bo‘lgan NIPEK li bemorlarda, periferik qondagi neytrofillarning mutlaqo soni yallig‘lanish darajasi bir xil. Lekin NIPOK bilan solishtirganda ishonchli darajada yuqoridir. NIPEK li bemorlarda periferik qonda eozinofillarning soni, NIPOK li bemorlarga nisbatan ishonchli yuqoridir. Yallig‘lanish darajasi aniq bo‘lgan NIP bilan og‘rigan bemorlarda periferik qondagi neytrofillar va eozinofillarning soni, neytrofil elastaza miqdori, balg‘amning sitologik tekshiruvi bo‘yicha taqqoslandi (6-jadval).

6-jadval

Balg‘amni og‘ir yallig‘lanishida NIP li bemorlarda periferik qonida neytrofillar va eozinofillarning soni

Yuqori darajali yallig‘lanish		
Tekshirilganlar	Neytrofillar	Eozinofillar
	M±m	M±m
NIPEK	8,26±3,76	0,25±0,07
NIPO‘K	7,64±2,54	0,05±0,02
NIPOK	6,15±3,45	0,10±0,01

Izoh: normal taqsimot bilan tavsiflangan namunalarda uchun o‘rtacha qiymat va standart og‘ishning qiymati ($M + \sigma$) keltirilgan.

Ifodalanagan yallig‘lanishli NIPEK li bemorlarda periferik qondagi neytrofillarning mutlaqo soni, bir xil yallig‘lanish darajasiga ega bo‘lgan NIPO‘K li bemorlarga nisbatan, hamda eozinofillar miqdori ham ko‘proqdir [7].

Xulosa. Shunday qilib, tadqiqot natijalarga ko‘ra bemorlarni turli guruhlarida balg‘amda yallig‘lanishning neytrofil, eozinofil tabiatli va ifodalanish farqli natijalari qayd etildi. Turli guruhlarida yallig‘lanishning ifodalanish darajalari - ifodalanmagan, mo‘tadil, ifodalanganligi aniqlandi. Yallig‘lanish bosqichlarida farqli natijalar qayd etildi: yallig‘lanishning dastlabki bosqichlarida, eritrotsitlarning cho‘kish tezligida sezilarli o‘sish kuzatilmaydi, makrofaglarni himoya qilish mexanizmi ustunlik qiladi. Keyinchalik, yallig‘lanish dinamikasining rivojlanish jarayonida neytrofillarni himoya qilish mexanizmi ustunlik qila boshlaydi, bu eritrotsitlar cho‘kish tezligining oshishi bilan birga kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Авдеев С.Н. Идиопатический легочный фиброз: современные подходы к терапии // *Практ. пульмонология.* - 2015. - №1. - С.22-31.
2. Аверьянов А.В., Лесняк В.Н., Коган Е.А. Редкие заболевания легких: диагностика и лечение.// *Изд-во МИА, Москва.* – 2016. – 245 с.
3. Андрюков Б.Г., Богданова В.Д., Ляпун И.Н. Фенотипическая гетерогенность нейтрофилов: новые антимикробные характеристики и диагностические технологии. // *Гематология и трансфузиология.* – 2019. - №64(2). – С.211-221.)
4. Ибадов Р.А., Арифжанов А.Ш., Юлдашев У.К., Стрижков Н.А., Шаниева З.А., Абдуллаева С.Д., Ибрагимов С.Х. Особенности респираторной тактики при двусторонней интерстициальной пневмонии на фоне хронического отторжения. // *Нефрология и диализ.* – 2016. – Т. 18., № 4. – С. 459-463.
5. Негруца К.В. Нарушение функции нейтрофилов как один из механизмов формирования воспаления у больных бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и внебольничной пневмонии: Автореф...канд.мед.наук. – Санкт-Петербург, 2017. – 24 с.
6. Убайдуллаев С.А., Убайдуллаев А.М. Пульмонологическая служба в Узбекистане // *Пульмонология.* – 2018; – №28(6). – С. 767-769.
7. Ceelen J.J.M., Schols A.M.W.J., van Hoof S.J., de Theije C.C., Verhaegen F., Langen R.C.J. Differential regulation of muscle protein turnover in response to emphysema and acute pulmonary inflammation. // *Respir. Res.* - 2017 May 2; – №18(1). - P. 75.
8. Kaul B., Cottin V., Collard H.R., Valenzuela C. Variability in Global Prevalence of Interstitial Lung Disease. // *Front Med (Lausanne).* - 2021 Nov. - 4;8:751181. doi: 10.3389/fmed.2021.751181. PMID: 34805219; PMCID: PMC8599270.
9. Mortaz E., Alipoor S.D., Adcock I.M., Mumby S., Koenderman L. Update on Neutrophil Function in Severe Inflammation. // *Front. Immunol.* – 2018. - № 9:2171. doi: 10.3389/fimmu.2018.02171
10. Wagener A. External validation of blood eosinophils, FENO and serum periostin as surrogates for sputum eosinophils in asthma/ / *Thorax.* – 2015. – Vol. 15, №2. – P. 115-120.